

**85. Jahrestagung
Deutsche Geophysikalische
Gesellschaft**

24.–27. Februar 2025 in Bochum

PROGRAMM

**RUHR
UNIVERSITÄT
BOCHUM**

RUB

**INSTITUT FÜR GEOLOGIE,
MINERALOGIE UND GEOPHYSIK**

Herzlich Willkommen zur 85. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft in Bochum!

TAGUNGSORT

Ruhr-Universität Bochum Veranstaltungszentrum

Webseite: dgg2025.dgg-tagung.de
E-Mail: dgg2025@rub.de
Adresse: Universitätsstraße 150, 44801 Bochum
Anreiseinformation und Lagepläne:
www.ruhr-uni-bochum.de/de/anreise-zur-ruhr-universitaet

VERANSTALTER

Deutsche Geophysikalische Gesellschaft e.V.

Geschäftsstelle: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
Stilleweg 2, 30655 Hannover
E-Mail: geschaeftsfuehrung@dgg-online.de
Internet: www.dgg-online.de

AUSRICHTER

Institut für Geologie, Mineralogie und Geophysik

Ruhr-Universität Bochum
Universitätsstraße 150, 44801 Bochum

EVENTMANAGEMENT

WITAGO – Agentur für Kongress- und Eventmanagement

Adresse: Quintschlag 37, 28207 Bremen
Zuständig: Kerstin Biegemann
Telefon: +49 (0)421 48 543 526 (Büro), +49 (0)176 20736349 (vor Ort)
E-Mail: dgg2025@witago.com
Internet: www.witago.com

LOKALES ORGANISATIONSTEAM/KONTAKTE

Tagungsleitung Jörg Renner, Kasper Fischer, Bodo Lehmann
**Firmenausstellung
& Sponsoring** Claudia Finger
Tagungsbüro Kerstin Biegemann

Wir freuen uns, Sie nach 15 Jahren wieder in Bochum zur DGG-Jahrestagung begrüßen zu dürfen. Wie gewohnt, bieten wir ein Forum für Diskussionen zu allen Themen der Geophysik. Berichte von Studierenden über ihre Abschlussarbeiten sind ebenso erwünscht wie herausragende Ergebnisse großer Forschungsprojekte.

Neben den etablierten Themenbereichen setzen wir mit unseren Schwerpunktthemen Akzente, die auch einen besonderen Bezug zur geo-physikalischen Forschung in Bochum haben. In vier Plenarvorträgen stellen namhafte WissenschaftlerInnen Arbeiten zu tektonischer Geodäsie, Erkundung des tiefen Erdinneren, induzierter Polarisation und induzierter Seismizität vor.

Neben dem wissenschaftlichen Programm präsentieren sich zahlreiche Firmen. Für die Beteiligung bedanken wir uns bereits jetzt; ohne das Sponsoring wäre vieles hier Angebotene nicht möglich.

Veranstaltungen speziell für Studierende und NachwuchswissenschaftlerInnen und natürlich der traditionelle Gesellschaftsabend runden das Programm ab.

Die Stadt Bochum liegt im Zentrum einer Region im Wandel. Die hier ansässigen Forschungseinrichtungen widmen sich insbesondere Fragen der Wärmewende, ein Thema das im Abendvortrag und im sich an die Tagung anschließenden SEG-DGG Workshop „Geophysical Exploration in Urban Environments“ im Fokus stehen wird.

Wir freuen uns darauf, Sie in Bochum begrüßen zu dürfen.

Jörg Renner und das Tagungsteam

Wir danken unseren Sponsoren und Aussteller*innen.

Einladung zur Mitgliederversammlung am 26. Februar 2025

Im Namen des Vorstands der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft (DGG) e.V. laden wir alle Mitglieder der DGG im Rahmen unserer 85. Jahrestagung zur Mitgliederversammlung am **Mittwoch, 26. Februar 2025, von 17:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr** ein. Ort der Veranstaltung ist der Saal 2a des Veranstaltungszentrums. Die Veranstaltung findet nur in Präsenz statt.

Änderungen werden rechtzeitig auf der Tagungswebseite <https://dgg2025.dgg-tagung.de> bekannt gegeben.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Bodo Lehmann (Präsident), Dr. Katrin Schwalenberg (Geschäftsführerin)

Tagesordnung für die DGG-Mitgliederversammlung 2025

- | | |
|--|---|
| TOP 1: Begrüßung, Feststellung der fristgerechten Einberufung und der Beschlussfähigkeit | TOP 11: Kurzberichte der Sprecherinnen und Sprecher der DGG-Arbeitskreise:
Angewandte Geophysik, Endlager Geophysik, Elektro-magnetische Tiefenforschung, Induzierte Polarisation, Seismik, Hydro- und Ingenieur-Geophysik, Dynamik des Erdinneren, Geodäsie/Geophysik, Vulkanologie, Geschichte der Geophysik, DGG-Archiv, Geothermie, Seismologie, Marine Geophysik, Kampfmitteldetektion, Geomagnetik |
| TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung | |
| TOP 3: Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 10. März 2024 in Jena | |
| TOP 4: Bericht des Präsidenten | |
| TOP 5: Bericht der Geschäftsführung | |
| TOP 6: Bericht des Schatzmeisters | |
| TOP 7: Bericht der Kassenprüferinnen und Entlastung des Schatzmeisters | TOP 12: Neues vom Dachverband Geowissenschaften (DVGeo) und aus den geowissenschaftlichen Gesellschaften |
| TOP 8: Bericht zum Geophysical Journal International | TOP 13: Aussprache |
| TOP 9: Berichte der „Rote Blätter“- und der GMIT-Redaktionen | TOP 14: Entlastung des Vorstands |
| TOP 10: Kurzberichte der Leiterinnen und Leiter der DGG-Komitees: Publikationen, PRO-Public Relations & Out-reach, Ehrungen, Firmen, Mitglieder, Studierende, Studienfragen, Kooperationen, Chancengleichheit, Zukunft | TOP 15: Wahlen zum Vorstand (Präsidium und Beirat) |
| | TOP 16: Protokollarische Feststellung des Vorstands |
| | TOP 17: Wahl der Kassenprüferinnen und Kassenprüfer |
| | TOP 18: Anträge und Beschlüsse |
| | TOP 19: Verschiedenes |

UMFRAGE

Liebe Tagungsteilnehmende,
erneut bitten wir Sie/euch, an der Umfrage zur Tagungsstatistik teilzunehmen. Es sind insgesamt 10 Fragen, deren Beantwortung 3-4 Minuten beansprucht. Die Umfrage ist anonym und DSGVO konform. Vielen Dank!

Für das Komitee Chancengleichheit Katrin Hannemann & Stefanie Donner bekannt gegeben.

SESSION – THEMENÜBERSICHT

S1 – Rekonstruktion der Dynamik des tiefen Erdinneren über geologische Zeiträume

S2 – Induzierte Seismizität

S3 – Tektonische Geodäsie

S4 – Induzierte Polarisation: Ein Paradigmenwechsel

AG – Airborne Geophysics / Fernerkundung

BL – Wissenschaftliches Bohren / Logging / Gesteins- und Mineralphysik (nur Poster)

GD – Geodynamik/Tectonophysik (nur Vorträge)

GO – Geophysik in der Öffentlichkeit und im Wandel der Zeit

GT – Geothermie/Radiometrie (nur Poster)

KD – Kampfmitteldetektion

KI – KI-Verfahren in der Geophysik

MG – Marine Geophysik (nur Poster)

MI – Modellierung/Imaging

OG – Oberflächennahe Geophysik

OS – Open Source in Forschung und Lehre

PV – Potentialverfahren (nur Poster)

SM – Seismik

SO – Seismologie

VU – Vulkanologie

POSTER

Täglich finden bis zu zwei Postersessions à 60 Minuten statt. Während dieser Zeit finden keine Vorträge statt. Während der Posterpräsentation der jeweiligen Session muss einer der AutorInnen anwesend sein.

Das Format ist A0 Hochformat. Alle Poster können während der gesamten Tagung besichtigt werden. Die Poster sollten vor Beginn der ersten Postersession am **Montagvormittag** aufgehängt werden.

VORTRÄGE

Die Vortragszeit beträgt 15 Minuten zzgl. 5 Minuten für die Diskussion. Bitte laden Sie die Vorträge spätestens in der Pause vor der Session auf die Computer im Vortragsraum. Alternativ können Sie eigene Laptops benutzen. Diese können Sie in den Pausen testen.

AUSZEICHNUNGEN

Die drei besten Poster und Vorträge des wissenschaftlichen Nachwuchses (Studierende und Promovierende mit noch nicht abgeschlossener Promotion) werden mit jeweils 150 € prämiert. **Die Ausgezeichneten erhalten ihre Urkunde bei der Abschlussveranstaltung am Donnerstag.**

FIRMENAUSSTELLUNG / JOBBÖRSE

Die Firmenausstellung findet im Zentrum des Konferenzgeschehens statt. Im Foyer des Veranstaltungszentrums und im Saal 1 sind die Stände zahlreicher Firmen zu finden.

Nutzen Sie als Konferenzteilnehmer/in die Möglichkeit, Kontakt zu Firmen aufzunehmen und sich über ihre neuesten Produkte und Entwicklungen sowie Jobangebote zu informieren. Ein schwarzes Brett für Stellenangebote und Stellengesuche wird bereitstehen.

VERANSTALTUNGEN

Begrüßungsabend

Der Begrüßungsabend wird am **Sonntag, den 23.02.2025 ab 18 Uhr** in der Gaststätte „Kumpels“ (im Deutschen Bergbaumuseum: www.kumpels.de) stattfinden. Registrierte Teilnehmer, die sich für den Begrüßungsabend angemeldet haben, erhalten dort ihre Tagungsunterlagen.

Eröffnungsveranstaltung

Die feierliche Eröffnungsveranstaltung findet am **Montag, den 24.02.2025** von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr in Saal 2a des Veranstaltungszentrums statt.

Eröffnung der Firmenausstellung

Die Firmenausstellung beginnt am **Montag, den 24. Februar** im Anschluss an die Eröffnungsveranstaltung (ca. 17.30 Uhr). In unserem 30-minütigen „Company Slam“ haben die ausstellenden Firmen die Möglichkeit, sich auf einer Folie kurz vorzustellen. Im Anschluss an die Vorstellung wird die Ausstellung bei Snacks und Getränken eröffnet.

Studentischer Abend

Der studentische Abend findet am **Montag, den 24. Februar 2025**, ab 19:00 im Gebäude IC Ebene 03 Raum 149 (IC 03/149) statt und wird durch Studierende im Studiengang Geowissenschaften an der RUB organisiert.

Gesellschaftsabend

Der traditionelle Gesellschaftsabend der DGG findet am **Dienstag, den 25.02.2025** ab 19:00 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) im Kolpinghaus Höntrop, Wattenscheider Hellweg 76, 44869 Bochum, statt. Für Getränke findet eine Einzelabrechnung mittels persönlicher Verzehrkarten inkl. Rückerstattung nicht ausgeschöpfter Beträge statt. Eine Verzehrkarte im Wert von € 12 ist im Anmeldepreis enthalten; weitere Karten können am Abend erstanden werden. Zur Teilnahme am Gesellschaftsabend ist eine gesonderte Anmeldung bei der Registrierung erforderlich.

Die Anreise ist mit den Straßenbahnlinien 305 und 310 vom Hauptbahnhof Bochum möglich. Das Kolpinghaus Höntrop liegt kurz vor der Endhaltestelle Höntrop-Kirche. Die Fahrzeit von der Ruhr-Universität beträgt ca. 30 Minuten (inkl. Umstieg am HBF). Parkmöglichkeiten bestehen auf dem Parkplatz der Sparkasse Bochum in der Westenfelder Straße 199.

VERANSTALTUNGEN

DGG-Kolloquium Angewandte Geophysik

Das DGG-Kolloquium findet am **Mittwoch**, den 26. Februar 2025 parallel zu den anderen wissenschaftlichen Sitzungen statt. Das Kolloquium wird vom Arbeitskreis „Angewandte Geophysik“ organisiert.

Öffentlicher Abendvortrag

Der öffentliche Abendvortrag der DGG findet am **Mittwoch**, den 26. Februar 2025, 20:00 – 21:00 Uhr im Deutschen Bergbaumuseum statt. Der Vortrag „Geothermische Wärme- und Kälteversorgung auf dem Areal Mark 51°7 in Bochum“ wird gehalten von Jochen Raube (Stadtwerke Bochum) und Dimitra Teza (Fraunhofer IEG). Das Deutsche Bergbaumuseum ist über die Linie U35 direkt von der Ruhr-Universität Bochum erreichbar. Die Fahrzeit beträgt ca. 12 Minuten.

Meet & Greet Frühstück für Wissenschaftlerinnen

Zum neunten Mal wird das Meet & Greet Frühstück für Wissenschaftlerinnen in diesem Jahr stattfinden. Das Frühstück findet am **Mittwoch**, den 26. Februar 2025 von 8:00 bis 9:30 Uhr im Tagungsraum 2 auf der Ebene des Haupteingangs der Mensa oberhalb des Veranstaltungszentrums statt. Für die Teilnahme ist eine gesonderte Anmeldung bei der Registrierung erforderlich.

Lunchseminar Karriereperspektiven

Am **Mittwoch**, den 26.02.2025 von 13:00–14:00 Uhr im Saal 4 findet das „Lunch-Seminar Karriereperspektiven“ statt. Geophysikerinnen und Geophysiker stellen exemplarisch ihre Werdegänge im Bereich der Geophysik vor und stehen für Fragen zur Verfügung. Es ist eine Anmeldung bei der Registrierung erforderlich.

Lunch'n Learn

Am **Donnerstag**, den 27. Februar von 13:00–14:00 Uhr im Saal 4 findet ein Lunch'n Learn statt. Ziel dieser Veranstaltung mit einem Impulsvortrag und Mittagsimbiss ist die Vernetzung junger Geowissenschaftler/innen, um den Austausch sowohl auf der professionellen als der persönlichen Ebene zu fördern. Es ist eine Anmeldung bei der Registrierung erforderlich.

Sitzungen der Arbeitskreise und Komitees

Die Arbeitskreise und Komitees der DGG haben die Möglichkeit, sich während der Jahrestagung zu treffen. Hierfür werden Seminarräume zur Verfügung gestellt. Eine Übersicht über die Termine und Räume finden Sie auf der Tagungswebseite.

EXKURSIONEN

Aus dem reichhaltigen Kulturprogramm hat das Organisationsteam für die Tagungsteilnehmer eine Reihe von Anregungen für Unternehmungen in Bochum und Umgebung zusammengestellt. Details dazu finden Sie auf der Homepage der Tagung. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie dazu Fragen haben.

WEITERE ORGANISATORISCHE INFORMATIONEN

Internetzugang

Während der DGG-Tagung wird permanent kostenloser WLAN-Zugang möglich sein. Es werden zwei Verbindungsmöglichkeiten bereitgestellt:

- 1) Die Ruhr-Universität Bochum ist Mitglied im weltweiten universitären eduroam Netz. Alle, die in ihrer Heimatinstitution einen eduroam-Zugang haben, können sich bei uns mit ihren normalen Benutzerdaten mit dem Internet verbinden. Diese Variante ist die einfachste und bevorzugte.
- 2) Für alle anderen (oder falls es Login-Probleme geben sollte) stellt die Ruhr-Universität Bochum individuelle Gast-Zugänge bereit. Hierzu wird bei der Registrierung vor Ort ein personalisierter Anmeldezettel verteilt, dem die Zugangsinformationen zu entnehmen sind.

Essen

Direkt oberhalb des Tagungszentrums befindet sich die Hauptmensa der Ruhr-Universität Bochum sowie das vegane Selbstbedienungsrestaurant „Rote Bete“ und eine Kaffeebar. Auf dem Campus befinden sich noch das Q-West, das auch abends geöffnet ist, und mehrere Cafeterien (z. B. im Gebäude IB). Diese Einrichtungen sind auch für Gäste geöffnet. **Es ist nur Kartenzahlung möglich.** Nördlich der Ruhr-Universität befindet sich das Einkaufszentrum „UniCenter“ mit zahlreichen Geschäften und Restaurants.

Öffentlicher Nahverkehr in Bochum

Am nördlichen Rand befinden sich die Haltestellen mehrere Buslinien und eine Haltestelle der U-Bahn Linie U35. Diese verbindet die Universität mit der Innenstadt. Die Fahrzeit zum **Hauptbahnhof** beträgt ca. 10 Minuten.

Für Fahrten innerhalb der Stadtgrenze Bochums ist eine Fahrkarte der Preisstufe A nötig. Fahrkarten können am Automaten erworben werden. In den Bussen können Fahrkarten auch beim Fahrer (nur Einzelfahrkarten) erworben werden. Selbstverständlich ist auch das DeutschlandTicket gültig. Ansonsten empfehlen wir Mehrfachfahrkarten (4er- oder 10er-Karten (nur über die App des Verkehrsbetriebs Bogestra oder des Verkehrsverbundes VRR).

85. JAHRESTAGUNG DGG 2025

SONNTAG, 23. FEBRUAR 2025

ab 18.00 Uhr Begrüßungsabend im Bergbaumuseum, Ausgabe der Tagungsunterlagen für angemeldete Teilnehmer

MONTAG, 24. FEBRUAR 2025

ab 08.00 Uhr Registrierung

09.20–10.20 Uhr Vorträge (S1, AG)

10.20–11.20 Uhr Kaffeepause

11.20–13.00 Uhr Vorträge (S1, VU, KD)

13.00–14.00 Uhr Mittagspause

14.00–15.00 Uhr Plenarvortrag S1

15.00–16.00 Uhr Posterausstellung (S1, AG, KD, MG, VU) + Kaffeepause

16.00–17.30 Uhr Eröffnungsveranstaltung mit Company Slam

17.30–19.00 Uhr Eröffnung Firmenausstellung

ab 19.00 Uhr studentischer Abend in Raum IC 03/149

DIENSTAG, 25. FEBRUAR 2025

09.00–10.20 Uhr Vorträge (OG, MI)

10.20–11.20 Uhr Posterausstellung (OG, MI, GO) + Kaffeepause

11.20–13.00 Uhr Vorträge (OG, MI)

13.00–14.00 Uhr Mittagspause + Firmenvorführung

14.00–15.00 Uhr Plenarvortrag S2

15.00–16.00 Uhr Vorträge (OG, S2)

16.00–17.00 Uhr Posterausstellung (S2, OG, OS) + Kaffeepause

17.00–18.00 Uhr Vorträge (OG, GO, OS, S2)

ab 19.00 Uhr Gesellschaftsabend im Kolping-Haus Höntrop

TAGUNGSPROGRAMM – ÜBERSICHT

MITTWOCH, 26. FEBRUAR 2025

08.00–09.30 Uhr Meet & Greet

09.00–13.00 Uhr DGG Kolloquium Angewandte Geophysik

09.20–10.20 Uhr Vorträge (SO, S3)

10.20–11.20 Uhr Posterausstellung (SO, S3, BL) + Kaffeepause

11.20–13.00 Uhr Vorträge (SO, S3)

13.00–14.00 Uhr Mittagspause + Lunchseminar

14.00–15.00 Uhr Plenarvortrag S3

15.00–16.00 Uhr Vorträge (SO, GD)

16.00–17.00 Uhr Posterausstellung (GT, PV, SO) + Kaffeepause

17.00–19.00 Uhr Mitgliederversammlung

20.00–21.00 Uhr öffentlicher Abendvortrag im Deutschen Bergbau-Museum

DONNERSTAG, 27. FEBRUAR 2025

9.00–10.20 Uhr Vorträge (SO, SM, S4)

10.20–11.20 Uhr Posterausstellung (S4, KI, SM) + Kaffeepause

11.20–13.00 Uhr Vorträge (SO, KI, S4)

13.00–14.00 Uhr Mittagspause + Lunch´n´Learn

14.00–15.00 Uhr Plenarvortrag S4

15.00–16.00 Uhr Abschlussveranstaltung mit Prämierung Poster u. Vorträge

FREITAG, 28. FEBRUAR 2025

8.30–16.00 Uhr SEG-DGG Workshop (*extra Anmeldung*)

MONTAG 24. Februar 2025			
	Saal 2a	Saal 3	Saal 4
9:00–10:20	S1 O-S1-01 Platzer & Gilder O-S1-02 Korte et al. O-S1-03 Lhuillier et al.	AG O-AG-01 Stein et al. O-AG-02 Nazari et al. O-AG-03 Kakar et al.	
Kaffeepause			
11:20–13:00	S1 O-S1-04 Sitte et al. O-S1-05 Stein & Hansen O-S1-06 Rosenthal & Tilgner	VU O-VU-0 Börner et al. O-VU-02 Vodenhoff et al. O-VU-03 Rümpker et al. O-VU-04 Reiss et al.	KD O-KD-01 Schmoldt et al. O-KD-02 Seidel & Keller O-KD-03 Geisler
Mittagspause			
14:00–15:00	PLENARVORTRAG S1 Andreas Fichtner REVEAL: Data-adaptiv global full-waveform inversion		
15:00–16:00	POSTERSESSION S1, AG, KD, MG, VU im Saal 2b und Kaffeepause		
16:00–17:30	ERÖFFNUNGS- VERANSTALTUNG mit Preisverleihung und Company Slam		
17:30–19:00	ERÖFFNUNG DER FIRMENAUSSTELLUNG im Foyer und Saal 1		

Ab 19 Uhr: Studentischer Abend im Raum IC 03/149

DIENSTAG 25. Februar 2025			
	Saal 2a	Saal 3	Saal 4
9:00–10:20	OG O-OG-01 Fischer et al. O-OG-02 Prayag et al. O-OG-03 Prayag et al.	MI O-MI-01 Schulz & Kukowski O-MI-02 von Harten et al. O-MI-03 Morales et al. O-MI-04 Söding et al.	
10–11:20	POSTERSESSION OG, MI, GO im Saal 2b und Kaffeepause		
11:20–13	OG O-OG-04 Burberg et al. O-OG-05 Skibbe et al. O-OG-06 Splith et al. O-OG-07 Müller et al. O-OG-08 Alaei et al.	MI O-MI-04 He O-MI-05 Schimschal et al. O-MI-06 Hartmann et al. O-MI-07 Jaron et al.	
Mittagspause und Firmenvorführung im Freien			
14–15	PLENARVORTRAG S2 Bettina Goertz-Allmann Lessons learned from microseismic monitoring of induced seismicity at megaton-scale CCS sites		
15–16	OG O-OG-09 Hoven et al. O-OG-10 Schiebel et al. O-OG-11 Joswig et al.	Did this really happen? - Inclusive Geophysics	S2 O-S2-01 Kasburg et al. O-S2-02 Boitz et al. O-S2-03 Bloch et al.
16–17	POSTERSESSION S2, OG, OS im Saal 2b und Kaffeepause		
17–18	OG O-OG-12 Hobiger et al. O-OG-13 Schmitz O-OG-14 Karimi et al.	GO / OS O-GO/OS-01 Fertig O-GO/OS-02 Rudloff et al. O-GO/OS-03 Tilmann et al.	S2 O-S2-04 Uhlmann O-S2-05 Förster et al. O-S2-06 Niemz et al.

09–13 Uhr: DGG-Vorstandssitzung im Tagungsraum 2 (Ebene Mensaeingang)

Ab 19 Uhr: Gesellschaftsabend im Kölpinghaus Höntrop

MITTWOCH 26. Februar 2025			
	Saal 2a	Saal 3	Saal 4
9-10:20	SO O-SO-01 Komeazi & Rümpker O-SO-02 Pätzelt et al. O-SO-03 van Laaten & Wegler	DGG-Kolloquium 9-13 Uhr	S3 O-S3-01 Cökerim et al.i O-S3-02 Bedford et al.
10:20-11:20	POSTERSESSION S3, BL, SO im Saal 2b und Kaffeepause		
11:20-13	SO O-SO-04 Laumann et al. O-SO-05 Zhang et al. O-SO-06 Dahm et al. O-SO-07 Isken et al. O-SO-08 Fischer et al.	DGG-Kolloquium 9-13 Uhr	S3 O-S3-03 Szrek et al. O-S3-04 Kuntze & Sudhaus O-S3-05 Deng et al.
	Mittagspause		Lunchseminar ab 12:50
14-15	PLENARVORTRAG S3 Enrico Serpelloni Continental scale strain mapping with GNSS: hydrological signals and seismotectonic implications		GD O-GD-01 Schäfer et al. O-GD-02 Yegres Herrera et al. O-GD-03 Essing et al.
15-16	SO O-SO-09 Kulikova et al. O-SO-10 Sonnabend et al. O-SO-11 Olivar-Castaño et al.		
16-17	POSTERSESSION GT, PV, SO im Saal 2b und Kaffeepause		
17-19	DGG Mitglieder- versammlung		

DONNERSTAG 27. Februar 2025			
	Saal 2a	Saal 3	Saal 4
9-10:20	SO O-SO-12 Finger O-SO-13 Petersen et al. O-SO-13 Roßbach et al. O-SO-15 Beiers et al.	SM O-SM-01 Burschil et al. O-SM-02 Schindler O-SM-03 Günaydin et al. O-SM-04 Kühne et al.	S4 O-S4-01 Klitzsch & Ahrensmeier O-S4-02 Weller & Slater O-S4-03 Kreith et al. O-S4-04 Bücker et al.
10:20-11:20	POSTERSESSION S4, KI, SM im Saal 2b und Kaffeepause		
11:20-13	SO O-SO-16 Bloch et al. O-SO-17 Meier & Kolinsky O-SO-18 Büyükcakpınar et al. O-SO-19 Limberger et al.	KI O-KI-01 Laumann et al. O-KI-02 Zhang et al. O-KI-03 Dahm et al. O-KI-04 Isken et al. O-KI-05 Fischer et al.	S4 O-S4-05 Sugand & Hördt O-S4-06 Amarawardana et al. O-S4-07 Munsch et al.
	Mittagspause		Lunch'n Learn ab 12:50
14-15	PLENARVORTRAG S4 Jana Börner Beyond boundaries: Advancing Induced Polarization in Challenging Geophysical Contexts		
15-16	ABSCHLUSS- VERANSTALTUNG mit Auszeichnung der besten Vorträge und Poster		
16-17	DGG-Vorstandssitzung unmittelbar nach der Abschlussveranstaltung		

08-9:30 Uhr: Meet & Greet im Tagungsraum 2 (Ebene Mensaeingang)

Ab 20 Uhr: Öffentlicher Abendvortrag im Deutschen Bergbaumuseum

